

SINE TIMORE
Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad
IUDPAS-FCCSS-UNAH
ISSN: 3080-6682
Número Especial, 2025, pp. 80-97
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16876071>
Enero-diciembre 2025

Feminización de la precariedad laboral en las maquilas de Honduras: un análisis sobre la violencia estructural y de género

Feminization of labor precarity in Honduran maquilas: an analysis of structural and gender violence

Neisy Rodríguez

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras
neisyrodriguez132@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0009-8578-736X>

Bessy Vásquez Montoya

Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Honduras
bessy.vasquez@unah.edu.hn
<https://orcid.org/0009-0009-1798-2171>

Recibido: 17 abril 2025

Aceptado: 10 agosto 2025

Resumen

Descripción: A pesar de que las precarias condiciones laborales afectan a ambos géneros, la situación de las mujeres se agrava debido a su sobrerrepresentación en el sector. **Objetivo:** Este artículo aborda la feminización de la precariedad laboral en la industria maquiladora de Honduras desde una perspectiva de violencia estructural y de género. **Metodología:** A través de una revisión bibliográfica y documental, que incluye informes, estudios académicos y testimonios, se examinan las condiciones de sobreexplotación que enfrentan las trabajadoras. **Resultados:** El estudio demuestra que las políticas económicas neoliberales, implementadas desde la década de 1990, han configurado un modelo de empleo precario que afecta desproporcionadamente a las mujeres. Los hallazgos revelan que la industria maquiladora, un pilar de la economía nacional, opera bajo un régimen que viola sistemáticamente los derechos laborales: bajos salarios, jornadas extenuantes, la negación de derechos sindicales y una marcada discriminación por género y maternidad. Asimismo, se cuestiona el papel del Estado, cuya fiscalización débil y marcos normativos flexibles legitiman y perpetúan estas condi-

ciones. **Conclusión:** Se concluye que la superación de esta problemática exige una transformación del modelo maquilador, mediante la implementación de políticas públicas con enfoque de género que garanticen empleo digno y el respeto pleno de los derechos de las mujeres.

Palabras clave

Precariedad laboral, maquilas de Honduras, violencia estructural, violencia de género, derechos laborales de las mujeres.

Abstract

Description: Although precarious working conditions affect both genders, the situation for women is exacerbated by their overrepresentation in the sector. **Objective:** This article addresses the feminization of precarious labor in Honduras's maquiladora industry from a perspective of structural and gender-based violence. **Methodology:** Through a bibliographic and documentary review, which includes reports, academic studies, and testimonies, the study examines the conditions of overexploitation faced by female workers. **Results:** The research demonstrates that neoliberal economic policies, implemented since the 1990s, have configured a model of precarious employment that disproportionately affects women. The findings reveal that the maquiladora industry, a pillar of the national economy, operates under a regime that systematically violates labor rights: low wages, exhausting workdays, the denial of union rights, and marked discrimination based on gender and maternity. The role of the State is also questioned, as its weak oversight and flexible regulatory frameworks legitimize and perpetuate these conditions. **Conclusion:** It is concluded that overcoming this issue requires a structural transformation of the maquiladora model through the implementation of public policies with a gender perspective that guarantee decent employment and full respect for women's rights.

Keywords

Labor precarity, maquilas in Honduras, structural violence, gender-based violence, women's labor rights.

Sumario

Introducción

El modelo neoliberal

La maquila en Honduras: un modelo feminizado y precario

Violencia estructural y simbólica como marco de análisis

Perspectiva de género en el análisis de las desigualdades laborales de Honduras

Metodología

Resultados y discusión

Precariedad laboral de la maquila: cuando los datos tienen rostro de mujer

El perfil de las obreras en la maquila

Condiciones y ambiente de trabajo de las obreras

Jornadas laborales interminables: producción inhumana y engañosa

Estrategias de las obreras: violencia estructural en las maquilas y políticas antisindicales

1. Introducción

Honduras ha transitado por tres modelos de desarrollo capitalista enfocados en la producción: el modelo primario exportador en el que se priorizaron el cultivo del banano y la extracción minera, el modelo de sustitución de importaciones que promovió cultivos no tradicionales e industrias manufactureras - ambos consolidaron una estructura económica nacional fuertemente dependiente del rendimiento de estos productos en el mercado internacional- y el modelo neoliberal (Ochoa, 2015).

El modelo agroexportador tradicional en Centroamérica comenzó su declive a principios de los años ochenta y experimentó su quiebre final e irreversible en la década de los noventa (Sosa, 2017). En este periodo, el Estado jugó un rol central como impulsor y garante de medidas de protección económica, lo que resultó en un significativo endeudamiento con los organismos financieros internacionales.

1.1 El Modelo Neoliberal (1980)

Al finalizar la década de los ochenta, Honduras se encontraba sumida en una profunda crisis económica y política. La confusión en el ámbito de la política económica era palpable, y la magnitud de la crisis, incluyendo una mora de aproximadamente 250 millones de dólares en su deuda multilateral y bilateral, sirvió como un catalizador para la adopción de medidas drásticas (Hernández, 2005).

“Con la llegada al poder del gobierno de Rafael Leonardo Callejas, el país entró, a partir de 1990, de lleno en la etapa de mayor profundización del neoliberalismo. Este nuevo modelo se implementó a través de un conjunto de instrumentos jurídicos y políticas conocidas como *ajuste estructural*” (Ochoa, 2015, p. 13). El gobierno aplicó una política económica de choque para corregir los desequilibrios macro-

económicos y recuperar la credibilidad frente a los organismos financieros internacionales. (Ochoa, 2015).

Las principales reformas contenidas en la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (Decreto 18-90), junto con otras medidas institucionales, se centraron en tres pilares: a) Privatización que promovió la transferencia de empresas públicas al sector privado, con el objetivo de reducir el tamaño del Estado y aumentar la eficiencia, b) Liberalización que eliminó las barreras comerciales y regulaciones para facilitar la entrada de capitales extranjeros y la circulación de productos, fomentando una apertura económica, y c) Desregulación con la que se flexibilizaron los marcos normativos, especialmente en el ámbito laboral, para atraer inversión y reducir los costos operativos para las empresas (Hernández, 2005).

Este paquete de reformas, si bien buscaba estabilizar la economía, tuvo profundos impactos sociales, como la precarización del empleo y el debilitamiento de los derechos laborales, elementos que marcarían las décadas siguientes.

1.2 La maquila en Honduras: un modelo feminizado y precario

Honduras ha consolidado su integración a la economía global a través de una serie de hitos clave en política comercial. Su adhesión al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) en 1994, seguida de su incorporación a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1995, marcó el inicio de este proceso. Posteriormente, el país firmó el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC en 1999 y ha suscrito múltiples tratados de libre comercio (TLC) bilaterales y multilaterales con Centroamérica, Chile, República Dominicana, México y Estados Unidos (EE. UU.).

Paralelamente, Honduras ha impulsado la integración comercial con otros países centroamericanos, un proceso que, aunque inició en 1962, se revitalizó a finales de la década de los noventa. Este esfuerzo se ha materializado en la creación de instituciones regionales como la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA) y el Parlamento Regional Centroamericano (PARLACEN), y ha avanzado en la armonización de más del 86 % de los aranceles, la integración aduanera y la implementación de un mecanismo de solución de controversias.

En este mismo periodo, se establecieron “esquemas de incentivos” para promover las exportaciones no tradicionales en el marco de un sistema generalizado de preferencias con la Unión Europea, Japón, Canadá y Estados Unidos (EEUU).

En ese marco normativo y de relaciones, destaca la Ley de Comercio y Desarrollo de Estados Unidos (2000), que amplió la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (1983) y aceleró la exportación de bienes manufacturados, particularmente en la industria del vestuario.

Esta apertura comercial y la entrada del país a la economía global en la década de los noventa provocaron cambios drásticos en la política económica nacional. La atracción de inversión extranjera se gestionó bajo un régimen de zonas libres, las cuales ofrecían exenciones tributarias, tarifas de servicios básicos reducidas y una supervisión estatal mínima en materia ambiental y laboral (Centro de Derechos de Mujeres CDM, 2007).

Las maquilas, o maquiladoras, representan una estrategia clave para los países industrializados que buscan mejorar su competitividad a nivel global. Estas empresas se benefician de salarios bajos en las naciones en desarrollo y de la exención de diversos gravámenes. Un rasgo distintivo de este modelo es que su fuerza laboral está compuesta, en su mayoría, por mujeres.

El funcionamiento de estas industrias se limita al ensamblaje de insumos importados para su posterior reexportación, lo que impide la transferencia de tecnología avanzada a los países anfitriones. Adicionalmente, las maquiladoras operan en zonas especiales de exportación, lo

que les permite gozar de exenciones tributarias significativas (FIDH, 2005).

La industria de la maquila en Honduras se ha consolidado en la última década como uno de los rubros productivos más importantes del país. Ya sea por su contribución a la balanza de pagos, a la producción total del país, la generación de divisas o de empleos, sus aportes a la vida nacional son significativos y trascienden a lo económico y lo comercial (BCH, 2021).

Desde su establecimiento, la industria maquiladora en Honduras exhibió un crecimiento exponencial. Las plazas de trabajo generadas se incrementaron de 9000 en 1990 a 55 000 en 1995, alcanzando un pico de 106 000 en el año 2000 y 115 000 en 2003, según cifras oficiales. Sin embargo, la crisis sectorial de 2001, que provocó el cierre de varias empresas y la pérdida de al menos 25,000 empleos (cálculos de la Asociación Hondureña de Maquiladores-AHM), expuso la vulnerabilidad inherente del sector y la precariedad laboral de sus trabajadores. Esta situación validó las denuncias de sindicatos y organizaciones no gubernamentales que, desde los inicios de la industria, habían señalado prácticas irregulares que afectaban los derechos laborales y humanos (Kennedy, 1998).

En su informe de 2003 sobre la actividad maquiladora en Honduras, el Banco Central de Honduras (BCH) estimó que este rubro tenía un peso del 6 % en el PIB, generaba empleos de hasta el 30 % en el sector manufacturero y representaba más del 4 % de la población económicamente activa. Alrededor de 240 maquilas registradas en Honduras en ese momento proveían 130 mil empleos directos, de los cuales el 60 % era desempeñado por mujeres jóvenes de entre 18 y 25 años -excepcionalmente hasta los 28- (BCH, 2003).

Para 2017, la tasa de desempleo en Honduras se situó en 6.7% de la fuerza de trabajo. No obstante, la principal problemática del mercado laboral no radica en la falta de empleo, sino en la precariedad de las condiciones laborales. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE, 2017) revelan esta situación: 451 545 personas se encontraban en subocupación por insuficiencia de tiempo, trabajando menos de

36 horas semanales y con el deseo de trabajar más, mientras que 1 688 225 asalariados estaban en subocupación por insuficiencia de ingresos, laborando más de 36 horas por un salario inferior al mínimo legal.

Esta realidad del mercado laboral evidencia rasgos estructurales vinculados a la profundización de la pobreza y la persistencia de la precariedad. David Pineda (2018) sostiene que estos fenómenos son una derivación directa del ajuste estructural, que ha configurado el modelo de acumulación vigente. Citando a Pineda (en Minero Rodas, 2011; Niell, 2016), el impacto más profundo de este ajuste fue la formación de una clase asalariada industrial: joven, femenina, de origen rural y sometida a una sobreexplotación sistémica en la industria textil. Estas trabajadoras laboran en jornadas de entre 9 y 12 horas diarias, a menudo sin recibir el salario mínimo estipulado por la normativa hondureña.

1.3 Violencia estructural y simbólica como marco de análisis

La violencia estructural es un concepto fundamental en las ciencias sociales y los estudios para la paz y el conflicto, desarrollado para entender las formas de opresión y daño que no son resultado de actos individuales directos, sino que están incrustadas en las estructuras sociales, económicas y políticas (La Parra & Tortosa, 2003, explicando a Galtung), y se complementa con la noción de violencia simbólica (Bourdieu, 1998).

El concepto fue desarrollado por el sociólogo noruego Johan Galtung en su trabajo *Violencia, paz e investigación para la paz* de 1969, para referirse a las formas de violencia que no provienen de un acto individual o visible, sino que están incrustadas en las estructuras sociales, que limitan el acceso de las personas, especialmente de los grupos históricamente marginados, a derechos, oportunidades y condiciones de vida dignas. A diferencia de la violencia directa, que implica daño físico o verbal evidente, la violencia estructural opera de forma silenciosa, generando sufrimiento humano por medio de la desigualdad sistemática. (Galtung, 1969, como se citó en La Parra & Tortosa, 2003).

Esta violencia se manifiesta como injusticia social que normaliza la exclusión. Por ejemplo, cuando una mujer no accede a servicios básicos de salud, educación o justicia por razones económicas, geográficas o políticas, siendo víctima de violencia estructural, aunque no haya un agresor directo. (La Parra & Tortosa, 2003).

Pierre Bourdieu (1998), por su parte, complementa esta noción a través del concepto de violencia simbólica, que hace referencia a aquellas formas de dominación que se ejercen con el consentimiento inconsciente de quienes la sufren.

La dominación masculina, señala Bordieu (1998) se perpetúa al estar profundamente inscrita en las estructuras sociales y en la división sexual del trabajo, que abarca tanto el ámbito productivo como el reproductivo. Esta división no solo concede a los hombres ventajas materiales, sino también privilegios simbólicos. Tal dominación se refuerza mediante la interiorización de esquemas mentales y culturales que, al ser naturalizados por toda la sociedad, hacen que las relaciones de poder se perciban como “normales” y legítimas. Este proceso de naturalización se manifiesta como un sentido común que raramente es cuestionado. Como resultado, las propias mujeres, al interiorizar estas estructuras, tienden a interpretar la realidad y las relaciones de poder a través de marcos que reproducen su propia subordinación. En consecuencia, sus actos de “conocimiento” se convierten en actos de “reconocimiento” y aceptación tácita de ese orden social, sin que medie un cuestionamiento consciente (Bordieu, 1998).

En suma, la violencia estructural es un tipo de violencia sistémica que se expresa en desigualdades profundamente enraizadas en el orden social. En el caso de las maquilas hondureñas, afecta especialmente a las mujeres pobres, rurales o con bajos niveles educativos, quienes ven limitadas sus posibilidades de movilidad social, autonomía económica y bienestar integral debido a estructuras institucionales que perpetúan su subordinación.

1.4 Perspectiva de género en el análisis de las desigualdades laborales de Honduras

La perspectiva de género es una herramienta analítica fundamental en las ciencias sociales que permite desentrañar y comprender las dinámicas de poder que configuran las vidas de hombres y mujeres. Tal como lo define la teórica feminista Marcela Lagarde (2006), esta perspectiva examina las características, semejanzas y diferencias entre los géneros, así como las “posibilidades vitales” de las mujeres y los hombres, sus expectativas, oportunidades y los conflictos institucionales que enfrentan. En su esencia, esta herramienta va más allá de la mera descripción de roles para revelar cómo se construyen las identidades de género y, crucialmente, para analizar las relaciones de poder que subyacen a ellas.

Esta aproximación teórica se sustenta en el concepto del sistema sexo-género, popularizado por Gayle Rubin (1986), que entiende al patriarcado no como un simple fenómeno cultural, sino como un conjunto de instituciones sociales, desde la familia hasta el Estado, que se articulan para mantener la subordinación de las mujeres como categoría social. Este sistema sostiene la idea de que la inferioridad femenina es “natural”, lo que legitima y perpetúa las desigualdades en los ámbitos social, económico y político (Centro de Derechos de Mujeres CDM, 2011).

La perspectiva de género es esencial para comprender la compleja realidad que enfrentan las mujeres, quienes se ven sometidas a condiciones de vida precarias, violencia y discriminación. Esta opresión es el resultado de la intersección entre el patriarcado y el capitalismo, que se amalgaman en un sistema socioeconómico que subordina y explota a las mujeres de manera dual.

El mercado laboral refleja directamente estas desigualdades estructurales. Los datos del Informe Global de la Brecha de Género (IGBG) 2024 del Foro Económico Mundial revelan que, si bien Honduras ha mejorado su posición en paridad de género, aún persisten desafíos significativos. El país se ubicó en la posición 59 a nivel mundial en el informe de 2024, destacando avances en educación y salud. No

obstante, en el subíndice de Empoderamiento Político se encuentra en el puesto 104 a nivel global, y en Participación y Oportunidad Económica en el puesto 94, lo que demuestra las marcadas brechas en la representación y las condiciones de trabajo.

Los mercados de trabajo siguen reflejando las desigualdades entre hombres y mujeres: ellas engrosan las listas de trabajos informales (no registrados y sin acceso a protección social), trabajan en empleos más precarios, suelen ganar salarios más bajos (incluso en trabajos similares), y sus oportunidades de desarrollo profesional están con frecuencia coartadas y se caracterizan por reproducir estereotipos: trabajos “de mujeres para mujeres”. Las mujeres trabajan más horas, si se suma al trabajo remunerado el no remunerado derivado de las tareas domésticas, el cuidado de la familia y la comunidad. Además, carecen en mayor medida que los hombres de una representación sindical que les permita defender sus derechos y necesidades específicas (Oxfam Intermon, 2015).

Los informes mundiales sobre desarrollo humano de 2003 y 2004, en lo que se refiere al Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)⁷, señalan que el país experimentó una disminución en este índice, pasando de 0.675 en 2001 a 0.662 en 2002. Por otra parte, este índice fue significativamente menor al valor del Índice de Desarrollo Humano para esos períodos, evidenciando el mantenimiento de condiciones desiguales de desarrollo humano entre hombres y mujeres (PNUD, 2004 y 2005).

Para 2005, las desigualdades en términos de ingresos entre hombres y mujeres son las más importantes de los últimos años; el índice igualmente distribuido de PIB per cápita alcanza solamente 0.514 frente a un índice de PIB per cápita igual a 0.550.

En lo relativo al Índice de Potenciación de Género (IPG), Honduras ocupa la posición número 74 en la clasificación mundial, con base en el IPG de 80 países considerados.

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su Índice de Desigualdad de Género (IDG) de 2024, Honduras se ubicó en la posición 107 de 170 países con un valor de 0.431. Este índice, que mide

las desigualdades en salud reproductiva, empoderamiento y participación en el mercado laboral, subraya la persistencia de condiciones desiguales de desarrollo humano entre hombres y mujeres, lo que frena la verdadera autonomía económica femenina. La precariedad de los trabajos ofrecidos a las mujeres en la región sigue siendo uno de los principales obstáculos para su consecución, a pesar de que la fuerza laboral femenina es cada vez más consolidada y las brechas de educación se han acortado.

En ese contexto, la violencia económica hacia las mujeres, como un producto socialmente construido que emerge del sistema de relaciones de poder entre géneros y la agresión a la supervivencia económica de las mismas, tiene como efectos característicos la reducción de la capacidad de las mujeres para tomar decisiones, la baja autoestima, la dependencia económica, la feminización de la pobreza, la limitación del crecimiento económico familiar y la transmisión generacional de patrones de violencia hacia la mujer (Ruano, Silva & Jiménez, 2019).

Lograr la verdadera autonomía económica de las mujeres es un primer paso para combatir las desigualdades entre géneros. Pero la precariedad de los trabajos que se ofrecen a las mujeres en países de Centroamérica y de América Latina y el Caribe, en general, sigue siendo uno de los principales frenos en su consecución. Ello, a pesar de contar con una mayor y cada vez más consolidada fuerza de trabajo femenino, y del acortamiento de las brechas de educación entre hombres y mujeres en la región (Oxfam Intermon, 2015).

2. Metodología

El estudio sobre Violencia estructural y de género en las maquilas de Honduras: Un análisis sobre la feminización de la precariedad laboral, se fundamenta en una revisión bibliográfica y documental, orientada a comprender las dinámicas de violencia estructural y de género en la industria maquiladora de Honduras.

Se utilizó un diseño basado en la revisión y el análisis de fuentes documentales centrado en la población de mujeres trabajadoras de la maquila en Honduras. En lugar de una muestra

empírica, el estudio se basó en una selección intencional de fuentes secundarias. Se priorizaron investigaciones académicas recientes, informes institucionales (como los del Banco Central de Honduras y el Instituto Nacional de Estadística), documentación de organismos internacionales (por ejemplo, la OIT) y estudios de organizaciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos de Mujeres (CDM).

La recolección y análisis de datos se llevó a cabo mediante una búsqueda sistemática en bases de datos académicas, repositorios institucionales y bibliografía especializada. Se aplicaron criterios de pertinencia temática, actualidad y relevancia analítica. Además, se integraron testimonios y reportajes periodísticos como evidencia contextual para enriquecer el análisis.

Los datos se analizaron utilizando la técnica de análisis de contenido, que permitió identificar patrones y categorías emergentes relacionadas con la precariedad laboral, la violencia estructural y la desigualdad de género. La validez de la interpretación se aseguró mediante la triangulación de fuentes y los hallazgos se interpretaron a la luz de los marcos teóricos de Johan Galtung y Pierre Bourdieu.

3. Resultados y discusión

La mirada de género ante la realidad de los indicadores internacionales es imperativa, para las mujeres centroamericanas las condiciones laborales en las maquilas son aún más difíciles: en las estadísticas sobre empleos de baja calidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), no se incluyen los trabajos asalariados que, pese a ser formales, ofrecen condiciones muy precarias que violan los derechos laborales de personas trabajadoras. Este es el caso particular de los puestos de trabajo generados en la mayoría de las maquilas para la fabricación de prendas de vestir y otros productos textiles para la exportación (Oxfam Intermon, 2015).

En Honduras, durante la década de los ochenta y noventa, las mujeres fueron pieza clave de uno de los más significativos cambios laborales en el país, al incorporarse masivamente al tra-

bajo asalariado ofrecido por las grandes fábricas industriales de ropa, cuyos dueños eran en su mayoría extranjeros, y, popularmente, se les llamó maquilas. Este fenómeno significó, en sólo una década, que la participación de las mujeres en la población económicamente activa (PEA) subiera 12 puntos porcentuales; las niñas y jóvenes campesinas dejaron sus hogares en el campo en búsqueda de independencia personal, superación económica y educativa, para encontrarse con un modelo laboral que violenta sistemáticamente sus derechos (Centro de Derechos de Mujeres CDM, 2009).

3.1 Precariedad laboral de la maquila: cuando los datos tienen rostro de mujer

Una mirada a datos oficiales de los años en que las mujeres salieron de sus hogares a trabajar, remite a la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (1990), en la que el INE incluyó un módulo especial para captar la participación de las mujeres en las actividades económicas, los resultados revelaron un subregistro del 28 %, la tasa de participación femenina en el empleo estaba relacionada con el nivel de escolaridad, para las mujeres que tenían ocho o más años de estudio la tasa de participación fue de 65 %, mientras que, las no escolarizadas tienen una participación del 24 % (INE, 1990).

La encuesta también señaló que 53 % de las mujeres ocupadas eran asalariadas y tanto en el sector formal como en el informal, el salario promedio que percibían es inferior al masculino. Por ejemplo, en la industria manufacturera el salario femenino constituía el 49 % del salario de los hombres. Según datos del Banco Central, en 1995 las mujeres representaban el 95 % de la población obrera en la industria de la confección, en 1994 siete de cada diez trabajadores del sector maquilero eran mujeres (Centro de Derechos de Mujeres CDM, 2009).

La incorporación de mujeres jóvenes a los sectores económicos más dinámicos se realiza en un contexto nacional de desempleo y subempleo (que afecta a un tercio de las mujeres y al 26 % de los hombres económicamente activos). Con una alta capacidad de reemplazo, las mujeres jóvenes son incorporadas selectivamente a diferentes tipos de trabajo en donde, por razón de género, se les considera más

eficientes. Habilidades manuales, cuidado en el trato de los productos, alta productividad, resistencia al cansancio, rápido aprendizaje, desconocimiento de la legislación laboral, temor a la organización sindical, docilidad, obediencia, son algunas de las muchas “cualidades” que los empresarios observan y frecuentemente manifiestan para justificar la contratación selectiva de mujeres adolescentes y jóvenes (Kennedy, 1998).

Según datos oficiales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS, 2007), la industria maquiladora, en sus inicios, se caracterizó por una fuerza laboral predominantemente femenina, que representaba más del 70 % del total del personal ocupado. Con el tiempo, esta proporción ha disminuido, situándose en 53.1 % para el año 2007. Este cambio se atribuye a la aparición de nuevas actividades dentro del sector que demandan mano de obra masculina, como las industrias electrónicas y de piezas para automóviles.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que las condiciones del empleo industrial en los sectores más dinámicos de la economía tienden a asimilarse a las condiciones del empleo auto generado o informal. Esto es, un tipo de empleo estacional (en caso de las agroindustrias), inestable y de alta rotatividad, con movilidad de puestos de trabajo, ausencia de un marco legal para garantizar salario digno y protección de los derechos de las obreras, incumplimiento de la legislación existente y una limitada o nula cobertura de seguridad social y bajos salarios. Así, respecto al mercado de trabajo, la inestabilidad y estacionalidad del empleo sitúan a las trabajadoras en condiciones de informalidad, aun cuando el empleo en estos sectores representa ingresos superiores que los obtenidos en otros sectores de la economía. En efecto, el salario diario (1995) en las camaroneras fue de US\$ 2.6 y el salario por hora (1996) en las maquilas de la rama textil y vestuario fue de US\$ 0.5, este último salario representa el 10 % del salario de las obreras en los Estados Unidos (Kennedy, 1998).

Estos datos muestran que la inserción de las trabajadoras hondureñas en la economía global no está mejorando la calidad del empleo y tampoco parece ser la vía para superar la pobreza y mejorar la calidad de vida de las mujeres.

De acuerdo con estudios realizados en 2010 en el marco de la campaña Flexibilidad Laboral, violenta los derechos laborales en Centro América: tendencias y casos, se constató que en las últimas décadas las violaciones a los derechos laborales no son una práctica aislada, sino una estrategia sistemática para maximizar las ganancias por parte de las empresas (Grau Crespo et al, 2010).

Algunas variables vinculadas a la flexibilidad laboral señaladas en la campaña y que derivan en una violación constante a los derechos humanos en el trabajo además de reforzar un modelo precario de empleo son las siguientes (Grau Crespo et al, 2010):

- a) Estrategias de flexibilidad de los contratos laborales mediante la subcontratación, la tercerización, la relación laboral disfrazada y el trabajo a domicilio.
- b) Estrategias de flexibilidad de la jornada limitada de trabajo: ampliación de la jornada ordinaria de 8 hasta 12 horas, equiparación de la jornada diurna con nocturna, no se respetan descansos, modificación de jornadas de trabajo a 3x3, 4x3 y 2x3, etc., trabajo por metas de producción.
- c) Estrategias de flexibilidad contra el derecho a la organización y libertad sindical, este derecho es interrumpido por las estrategias de persecución y represión contra personas activistas sindicales, tales como: despidos, hostigamiento a los dirigentes y afiliados. En los últimos años se han presentado casos de asesinato de líderes sindicales mediante sicarios.

Desde principios de la década de los ochenta, con muy pocas excepciones, la precariedad y la impunidad laboral fueron instaladas por el modelo neoliberal de empleo al margen del respeto a los derechos humanos laborales de las personas; modelo que beneficia a las grandes transnacionales y empresas con la exoneración de todo tipo de impuestos en detrimento de los programas sociales del Estado hondureño.

En las Zonas Francas textiles se reproducen estructuras discriminatorias en contra de las mujeres. Muchas empiezan su vida laboral en las maquilas. Hay familias enteras con varias generaciones de mujeres de las maquilas en

Centroamérica. La sobrerrepresentación de mujeres en condición de vulnerabilidad en estas zonas (que son pobres, madres -muchas de ellas solteras cabezas de hogar-, expulsadas de zonas rurales y con bajo nivel educativo, etc.), así como evidencias de patrones de discriminación en contra de ellas en el modelo de organización del trabajo al interior de estas, refuerzan las desigualdades económicas y entre géneros. La consecuencia es que, a pesar de ofrecer empleos asalariados, en las maquilas se perpetúa la miseria y los estereotipos que limitan el progreso de las mujeres (Oxfam Intermon, 2015).

Es propio de este análisis citar el estudio de la Secretaría de Trabajo, (2017) que consultó a empleados de las maquilas sobre su situación laboral y concluyeron que entre los principales problemas están el desconocimiento de sus derechos, pero a la vez confirman que si reclaman o se organizan debido a los incumplimientos de sus beneficios laborales, corren el riesgo de ser despedidos, de ahí que existan abusos, como extensas jornadas de trabajo, en muchos de los casos hasta 12 horas diarias promedio de trabajo, la implementación de las metas excesivas de producción que los empleadores llaman pago por productividad, en el caso de las horas extras al momento de firmar un contrato se les dice que son voluntarias, ya una vez en el trabajo se les ordena que se tienen que quedar después del horario normal, por lo tanto son obligatorias y de no hacerlo se someten a sanciones o llamados de atención, una de las dificultades más frecuentes es la objeción a otorgar permisos para asistir al seguro social (Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, 2007).

En la entrevista realizada por CDM a Evangelina Argueta, coordinadora de la Central General de Trabajadores (CGT) con sede en Choloma, manifestó que “Como CGT... estamos aquí en Choloma desde el (año) 93 y ahí tenemos todo un archivo, es un proceso exagerado el que hemos tenido. Si así como tenemos archivos tuviéramos sindicatos, ¡fuera un poder acá, en la maquila! Yo podría decir que no hay menos de 500 intentos en estos años. En el 2000 tuvimos 18 organizaciones sindicales confirmadas, hoy no llegamos a ocho” (Centro de Derecho de Mujeres CDM, 2007).

Entre los mecanismos que utilizan los empresarios y administradores para desmotivar a los

trabajadores se encuentran la amenaza de ingreso a las listas negras, la manipulación por medio de malos tratos y las suspensiones por tiempos estipulados sin goce de sueldo (de una semana a cuatro meses).

De acuerdo con la Trigésimo Octava Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del mes de mayo de 2009, la pobreza impacta con más fuerza en las mujeres, que representan 50.6 % de la población de ese momento, produciendo el fenómeno de “feminización de la pobreza”, ya que ellas son, en su mayoría, jefas de hogar y responsables de la economía doméstica, es decir cuidar, alimentar, garantizar la salud y educación de sus familias (INE, 2009).

Para 2024, la misma encuesta del INE señala que, la pobreza sigue afectando de manera desproporcionada a los hogares liderados por mujeres (1 017 995) al sumar el 38.8 % a nivel nacional (INE, 2024).

Según datos del Banco Central de Honduras (BCH), la maquila tiene un peso del 6 % en el Producto Interno Bruto (PIB), genera empleos de hasta el 30 % en el sector manufacturero y representa más de un 4 % de la PEA. Alrededor de 240 maquilas registradas en el país proveen 130 mil empleos directos, de los cuales el 60 % es desempeñado por mujeres jóvenes de entre 18 a 25 años, excepcionalmente hasta los 28 años. El ingreso promedio per cápita femenino en el año 2001 equivalía al 52.4 % del ingreso masculino en salarios, capital (utilidades, intereses, alquileres, rentas) y transferencias (jubilaciones, pensiones, subsidios, bonos y remesas); para el 2003 descendió en 10.4 puntos porcentuales. Pese a lo anterior, el Informe sobre Desarrollo Humano de Honduras 2006, detalla que el salario de las mujeres, en iguales condiciones laborales e iguales capacidades, sólo representa aproximadamente el 67.6 % del salario promedio (Kennedy, 1998).

La evidencia sugiere que las mujeres en la industria maquiladora enfrentan los impactos negativos de este tipo de empleo con una intensidad desproporcionadamente mayor que los hombres. A pesar de que las precarias condiciones laborales afectan a ambos géneros, la situación de las mujeres se agrava debido a su sobrerrep-

resentación en el sector (en El Salvador, por ejemplo, constituyen el 78 % de la fuerza laboral en las Zonas Francas), a la vulnerabilidad inherente que enfrentan en las sociedades, a la escasa oferta de empleo femenino digno y a los condicionantes impuestos por la división sexual del trabajo.

A pesar de la ardua labor diaria, el salario de las trabajadoras de la maquila resulta insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias de sus familias. Ellas están sometidas a metas de producción cada vez más exigentes y discrecionales, de cuyo cumplimiento depende un aumento salarial marginal. Esta presión, en muchos casos, compromete permanentemente su salud y, por consiguiente, pone en riesgo la supervivencia de quienes dependen económicamente de ellas. Adicionalmente, las mujeres con maternidad reciente son objeto de estrategias sutiles, pero sistemáticas, que las inducen a dejar sus puestos de trabajo.

En suma, las zonas francas textiles operan bajo un sistema que se expande sobre la base de la feminización de la precariedad y la vulnerabilidad. Este modelo se sostiene en un contexto de Estados débiles que, al renunciar a ingresos fiscales y a su deber de fiscalización, se desentienden del abuso cometido por empresas poderosas, al no exigir condiciones mínimas de trabajo para la población.

Al respecto, Franz Hinkelammert, (1999) ofrece un marco teórico fundamental que analiza y critica la realidad que subyace en la industria maquiladora. Su pensamiento se basa en una crítica del sistema capitalista que ha convertido al mercado en un ídolo que exige sacrificios humanos para su funcionamiento. En esta lógica, la vida y el bienestar de las personas se subordinan a la acumulación de capital y a la maximización de la ganancia. Los trabajadores, especialmente en sectores precarios como el de la maquila, se convierten en “medios” para un “fin” económico teniendo como centro la precarización laboral y la explotación donde la vida es vista como un costo que debe ser optimizado o, si es necesario, descartado.

Su pensamiento se resume en la idea de que “yo soy si tú eres”, que contrasta con la lógica

individualista del mercado. El pensamiento de Hinkelammert abarca la necesidad de que la sociedad y el Estado asuman su responsabilidad ética de garantizar las condiciones de vida de todos, en lugar de permitir que las empresas actúen bajo una racionalidad puramente instrumental que destruye la vida humana y la naturaleza.

3.2 El perfil de las obreras en la maquila

La trabajadora promedio en una maquila es una mujer joven de entre 18 y 35 años. Existe una regla no escrita de no contratar a mujeres mayores de 35 años. En Honduras, por ejemplo, las mujeres trabajadoras de las maquilas mayores de 40 años representan aproximadamente entre el 1 % y 2 % de toda la fuerza laboral (Oxfam Intermon, 2015).

Las trabajadoras tienen un nivel de escolaridad bajo. Aunque se pueden identificar mujeres con cierto nivel de educación, la mayoría de ellas no cuenta con formación más allá de la primaria completa o incompleta. En Honduras cerca del 80 % de las mujeres no alcanzan estudios después de la primaria. La baja escolarización las hace más vulnerables y dependientes de este tipo de trabajo. Son madres. Según varios estudios, el 80 % de las maquiladoras tienen hijos a su cargo. Y siguiendo las tendencias de América Latina y el Caribe, cada vez son más las mujeres trabajadoras de maquilas que llevan la jefatura de hogares monoparentales. Este es el caso de aproximadamente el 20 % de las mujeres que trabajan en fábricas maquiladoras de El Salvador. En Nicaragua una encuesta señala que el 95 % de las trabajadoras entrevistadas en el Parque Industrial de Zonas Francas “Las Mercedes” (que aglutina un aproximado de 18 empresas) 12 % del total tienen a su cargo personas que dependen económicamente de ellas (Oxfam Intermon, 2015).

Otra característica que confirma la vulnerabilidad de estas trabajadoras es que pese a vivir en ciudades, muchas de ellas provienen de zonas rurales. Debido al extremo abandono por parte del sector público al que se enfrenta el sector campesino en los países de la región, las mujeres migran a las ciudades con el estigma de ser fuerza de trabajo en situación de inferioridad a la hora de negociar y exigir mejores

condiciones (Oxfam Intermon, 2015).

A este contexto de precariedad laboral se añade una notable brecha salarial por género. Esta disparidad se acentúa en los puestos de mayor responsabilidad, donde los hombres suelen ocupar roles técnicos, de supervisión y administrativos, que se asocian con ingresos más elevados. Esta segregación ocupacional y salarial evidencia que la jerarquía laboral y económica dentro de la industria sigue siendo un reflejo de las desigualdades de género.

3.3 Condiciones y ambiente de trabajo de las obreras

La Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (2007), sostiene que en las industrias maquiladoras las obreras trabajan bajo condiciones laborales que aseguran la alta productividad y la neutralización de los conflictos. Para lograr una productividad sostenida en la jornada de trabajo, el sistema funciona en base a una estricta organización del trabajo: tareas en serie, pago de salarios por producto (número de piezas elaboradas o lotes de piezas), imposición de un sistema de rigor. Condiciones laborales que se adaptan a un escenario nacional donde la pobreza y el nivel de desempleo y subempleo garantizan la sustituibilidad de la fuerza laboral.

Contrario a ello, instancias de sociedad civil como el Centro de Derechos de la Mujer (CDM, 2007), explican en sus estudios que, debido a la ausencia de un sistema legal que sea aplicado y defienda los derechos de las trabajadoras, las condiciones de trabajo son las de extrema explotación. En la medida que no exista un sistema legal, o que éste sea demasiado flexible, las empresas incrementarán su productividad hasta donde las obreras resistan, imponiendo un sistema de trabajo orientado a maximizar ganancias, contraviniendo el principio ético y el criterio fundamental de toda organización social que Hinkelammert señala en toda su obra: el bien común.

De acuerdo con una encuesta nacional realizada por el Centro de Derechos de Mujeres (CDM) en 2007, las condiciones laborales en las maquilas de Choloma y Villanueva se car-

acterizan por una alta precariedad. El estudio identificó una alta rotación en el empleo, donde el 79 % de las trabajadoras encuestadas en el municipio de Villanueva permaneció en su puesto por menos de un año. Las jornadas de trabajo eran de 9 horas, con la constante exigencia de horas extras; el 77 % de las mujeres reportó haberlas realizado y, para un tercio de ellas, eran de carácter obligatorio. En general, en todas las fábricas se trabaja un mínimo de 44 horas semanales. Además, el sistema de salario por meta era la norma para el 88 % de las obreras. Su salario, compuesto por un monto base y un bono por cumplimiento, las obligaba a producir entre 800 y 1000 piezas de ropa al día, lo que se traduce en una productividad de 2 a 4 piezas por minuto (CDM, 2003).

Las obreras describen a la mayoría de las fábricas como espacios encerrados, contaminados, ruidosos, hacinados, en donde las relaciones son tensas y con altos niveles de “stress”.

De acuerdo con datos de la misma consulta, el 70 % de las obreras labora una jornada prolongada de 9 a 15 horas diarias, hecho que las mujeres consideran normal y obligatorio. Las metas de producción que deben realizar son intensivas y progresivas y cuando logran la cuota asignada, al día siguiente es aumentada (CDM, 2007), sumado a ello, en las maquilas se trabaja en un ambiente estrictamente controlado, se prohíbe hablar, se otorga tiempos precisos para ir al baño, los descansos (uno en la mañana y otro en la tarde) duran 10 minutos y el almuerzo media hora. Igualmente, por cada dos líneas de producción hay una supervisora controlando constantemente que no se baje el ritmo de producción (un tercio de las trabajadoras se sentían acosadas y presionadas por las supervisoras y jefes a trabajar más rápidamente).

Otro medio que se emplea para mantener o aumentar el rendimiento de la producción es el de fomentar la competencia entre las trabajadoras, circunstancia que genera frecuentes discusiones y peleas según la afirmación del 72 % de las entrevistadas. Finalmente, respecto al trato, las obreras han denunciado que son insultadas, algunas de ellas golpeadas e incluso, han sido objeto de abuso sexual por parte de jefes y vigilantes (CDM, 2003).

En resumen, dolencias permanentes, desmayos, desnutrición, depresión, stress, enfermedades

contagiosas y crónicas, es el saldo respecto a la salud de las obreras. Frente a esta situación, ellas optan por abandonar el trabajo y “descansar” un período como desempleadas, antes de ingresar a otra fábrica, provocándose así frecuentes rotaciones en el trabajo y una situación de inestabilidad laboral.

Los datos muestran cómo las maquilas se instalan aprovechando las ventajas comparativas del atraso y de la pobreza del país, esto es una numerosa población trabajadora, altamente productiva, joven y calificada. Recursos humanos que se muestran ilimitados debido al enorme ejército de reserva que genera el desempleo y subempleo masivo. Igualmente, las maquilas se ven favorecidas por la falta de leyes y un sistema de justicia que establezcan controles a las empresas, en un Estado nacional cada vez más impreciso frente al capital transnacional.

Con relación a las zonas maquileras donde las obreras se alojan para desarrollar su trabajo, éstas se encuentran localizadas en las áreas que contaban con la infraestructura básica para uso industrial (sistemas de comunicación, transporte, centros urbanos próximos, etc.), pero no se realizaron inversiones adicionales de manera planificada para la ampliación de los servicios básicos y el equipamiento social necesario al crecimiento poblacional provocado por las maquilas. Estos centros urbanos crecieron de forma espontánea, agravándose los problemas de vivienda, transporte, servicios básicos y seguridad.

Como muestra de lo anterior, la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHMP) señaló que, en el estrato de la población urbana de ingresos similares al promedio de las obreras, la proporción de personas viviendo en cuarterías y en casas improvisadas era de 7 % y 1 %, respectivamente, mientras que en el grupo estudiado es casi un tercio del total (INE, 1992). Lamentablemente, la última publicación del INE sobre el tema se enfocó en otros indicadores socioeconómicos, por lo que, no es posible hacer una actualización de datos con la misma métrica.

La incorporación de la población femenina joven al empleo está provocando el reemplazo de

los padres (o las madres), por las hijas jóvenes, por ser proveedores principales del ingreso familiar. Pese a ello, los cambios en la esfera económica no se reflejan en la modificación de las relaciones de poder y autoridad al interior del núcleo familiar. Muestra de ello es que, las encuestadas que trabajan en maquilas también realizan todo o parte del trabajo doméstico: el 65 % prepara la comida, el 96 % lava su propia ropa y el 52 % la de toda la familia, el 82 % arregla la casa como tarea habitual, un 43 % se encarga de cuidar a los menores (hermanos, hijos) en las horas que permanecían en la casa y el 69 % hace las compras. Las personas que aparecen con mayor frecuencia como ayudantes en el quehacer diario de la casa son las mujeres (hijas, hermanas, madres) mientras que la participación de los hombres (padres, maridos, otros hombres de la familia) en las actividades domésticas resultó poco significativa (Kennedy, 1998).

Tampoco se están dando cambios en las relaciones entre la esfera económica de la producción, a cargo de las empresas maquiladoras, y la doméstica, a cargo de las familias. Por el contrario, esta separación se profundiza y además agudiza las condiciones de pobreza de la población trabajadora, en la medida que los salarios no satisfacen adecuadamente las necesidades vitales de las obreras y sus familias. Los parques industriales carecen de facilidades para atender las demandas de servicios básicos (guarderías, comedores, transporte adecuado y clínicas de salud) accesibles en el momento que se necesiten.

Los empresarios maquiladores no sólo ignoran las dificultades de las trabajadoras para solucionar el cuidado de sus hijos, sino que, la maternidad de éstas representa un obstáculo para el trabajo, y debido a ello bajo la amenaza de despido, las presionan para no tener otros. Al respecto, los empresarios promocionan el uso de anticonceptivos y exigen la prueba de embarazo a las aspirantes de un empleo. En Villanueva, el 51 % de las jóvenes señalaron que en las fábricas donde trabajan proporcionan gratuitamente anticonceptivos a las obreras que lo soliciten. De esta manera, haciendo presión para reducir las tasas de fecundidad, las empresas interfieren en las decisiones de la vida privada de las trabajadoras. En el mediano, esta situación probablemente tenga repercusiones en el incremento de las tasas de aborto en las zonas maquileras, hecho que aumentará

los riesgos de salud reproductiva de las mujeres en un país donde todas las formas de aborto son ilegales (Kennedy, 1998).

En una encuesta realizada en Choloma (1992/93) se encontró que el ingreso per cápita de las obreras superaba en menos de US\$ 4 el límite de pobreza urbana establecido por la entonces Secretaría de Planificación (SECPLAN). Asimismo, se encontró que la suma de gastos (transporte, comida, cuidado de los hijos y alquiler) representaba el 80 % del salario promedio, sin contar el envío de dinero a la familia de origen en el caso de las migrantes. Cuando se preguntó sobre el destino del gasto, se constató que ninguna de las obreras tenía ahorros, ni había comprado bienes inmuebles, o invertido en negocios o actividades productivas (Kennedy, 1998).

De acuerdo con el Programa Mujer y Maquila de CDM, en los últimos nueve años se perdieron 68 mil empleos, ocupados por mujeres en su mayoría, 100 empresas no pagaron sus prestaciones laborales, derechos por maternidad, indemnizaciones por riesgos profesionales (CDM, 2003).

Si se quiere avanzar hacia la construcción de verdaderas oportunidades para la autonomía económica de las mujeres, y reducir así parte de las brechas socioeconómicas entre géneros, se requiere una transformación estructural del modelo de las maquilas eliminando la mano de obra barata y no sindicada, los generosos incentivos fiscales y las regulaciones laxas. La industria textil se ha convertido en uno de los mayores usuarios de estas zonas. Las zonas francas suministran productos a poderosas empresas del mundo de la moda, multinacionales con fábricas subsidiarias y cadenas de producción en todo el mundo, pero a cambio heredan a la población trabajadora una explotación sin precedentes.

3.4 Jornadas laborales interminables: producción inhumana y engañosa

En Honduras, el salario mínimo de las maquilas es de unos 240 euros (5380 lempiras), mientras el salario mínimo de una trabajadora o trabajador de una industria manufactur-

era fuera de las zonas francas puede llegar a 358 euros (8 mil lempiras). Salarios extremadamente bajos asociados a las largas jornadas características de las Zonas Francas supone que miles de familias enteras viven en el límite de la supervivencia. En el año 2012, éste cubriría el 62 % del costo de la canasta básica. En resumen, Los salarios en las Zonas Francas de Centroamérica no permiten que una familia promedio cuente con los alimentos necesarios para cubrir los mínimos niveles de energía necesarios para afrontar las demandas del día a día (Oxfam Intermon, 2015).

Para el 2024, el salario mínimo para la industria manufacturera (que incluye la maquila) se sitúa en un rango que, para empresas de más de 50 empleados, puede ser de aproximadamente L 14 455.60, que equivale a unos 545 euros (FESTAGRO, 2024). Pese a este incremento, los salarios se mantienen extremadamente bajos en relación con los costos de vida. La Canasta Básica Alimentaria (CBA) para una familia en ciudades principales como Tegucigalpa y San Pedro Sula se calculó en L 8 535.42 a finales de 2024 (Proceso Digital, 2025). Sin embargo, el costo de la Canasta Básica ampliada (que incluye vivienda, salud y otros servicios esenciales) según datos del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional (OBSAN-UNAH, 2024) supera los L 18 500, evidenciando una profunda brecha entre el ingreso y las necesidades vitales. Las cifras dejan en claro que los salarios en las zonas francas siguen sin permitir que una familia promedio cubra los mínimos niveles de subsistencia, perpetuando un ciclo de precariedad laboral.

3.5 Estrategias de las obreras: violencia estructural en las maquilas y políticas antisindicales

Múltiples estudios realizados desde que se instalaron las maquilas muestran cómo la política antisindical de los inversionistas ha sido evidente, refuerzan su actitud con el argumento de retirar la inversión de Honduras. En febrero de 1994 el director de la Asociación Hondureña de Maquiladores (AHM) manifestó que en las empresas donde existen sindicatos la producción disminuye considerablemente, surgiendo además problemas de todo tipo. En el mismo año un vocero del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) afirmaba que la formación de sindicatos en los parques in-

dustriales restaría competitividad a Honduras y ahuyentaría la inversión extranjera.

La resistencia de los empresarios maquiladores para aceptar la organización de las trabajadoras ha sido tenaz. Desde que las maquiladoras se instalaron en el país, se han producido una serie de conflictos (paros pasivos, tomas de fábricas, y tomas de carreteras) y múltiples intentos, casi siempre fallidos, de crear organizaciones sindicales con el apoyo de alguna federación sindical y de sus líderes.

Pese a que el Código de Trabajo vigente en el país establece el derecho a la libre sindicalización, el Ministerio de Trabajo ha mantenido un bajo perfil en los conflictos entre empresarios y trabajadoras. De esta manera, el gobierno no se compromete a garantizar los derechos de las trabajadoras, contrariamente, demuestra mayor interés en asegurar la inversión extranjera.

Las organizaciones sindicales tradicionales, de carácter vertical y patriarcal carecieron de una estrategia adecuada para captar al nuevo sector de obreras y reconocer sus características particulares. Las obreras veían en los sindicatos el peligro del despido y el miedo a la organización clandestina, una dirigencia casi siempre ajena de las iniciativas organizativas y falta de credibilidad en los resultados a largo plazo.

Parte de esos problemas tiene relación con la dificultad de los dirigentes sindicales para entender que este sector, mayoritariamente femenino y joven, presenta demandas específicas de género. Históricamente, las mujeres han sido relegadas en los pliegos de reclamos o se las consideraban de segunda importancia en las organizaciones integradas mayoritariamente por hombres. Para las obreras, la instalación de guarderías, la atención a sus denuncias de abuso sexual y maltrato físico, los despidos por embarazo y otras violaciones a sus derechos por causa de género, son problemas centrales y de igual relevancia que un salario justo o una jornada de trabajo razonable.

Estas trabajadoras, en su mayoría sin experiencia organizativa, en condiciones de inestabili-

dad laboral, con salarios bajos, fácilmente sustituibles y con escasa calificación para acceder a un empleo en otros sectores de la economía, se encuentran en una situación extremadamente vulnerable para defender sus derechos. No obstante, estas condiciones difíciles de trabajo son la fuente de los múltiples conflictos de las trabajadoras con las empresas maquiladoras, dando lugar a movimientos organizativos con la finalidad de formar sindicatos. Estos intentos son reprimidos sistemáticamente (despidos, detenciones, maltrato físico) con la intervención de los organismos de seguridad del Estado para “garantizar la seguridad de las inversiones”.

4. Reflexiones finales

La reproducción de las estructuras de dominación no se limita al ámbito cultural o empresarial, sino que también está institucionalizada a través de la acción o inacción del Estado. La legislación laboral y el marco jurídico que regula las zonas francas en Honduras priorizan la atracción de inversión extranjera mediante exenciones fiscales, flexibilización de contratos y débil fiscalización de las condiciones laborales. En la práctica, este marco normativo legaliza y normaliza formas de empleo precario que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, quienes constituyen la mayoría de la fuerza laboral en las maquilas.

En este orden de ideas, el Estado se convierte en un agente que, lejos de contrarrestar la violencia estructural y simbólica contra las mujeres, la reproduce y la legitima, al permitir que la desigualdad de género se mantenga como un componente funcional del modelo de producción orientado a la exportación y explotación. Tal como advierte Bourdieu (1998), las estructuras de la dominación se refuerzan cuando las instituciones las incorporan como “naturales” para el funcionamiento económico, lo que objetiva la subordinación de las mujeres bajo el discurso del desarrollo y la competitividad (Bourdieu, 1988).

La feminización de la precariedad laboral en la maquila: perpetúa un modelo laboral feminizado que impide a las mujeres superar la pobreza y la posibilidad de tomar decisiones sobre su vida y bienestar, a pesar de su alta participación debido a condiciones laborales precarias, bajos salarios y extensas jornadas de trabajo.

La violencia estructural y simbólica del modelo de maquila perpetúa la violencia estructural al mantener a las mujeres en un ciclo de desigualdad sistémica manifestada cuando las trabajadoras internalizan las relaciones de poder y aceptan de forma inconsciente su propia subordinación, lo que hace que la precariedad sea percibida como algo “normal”.

El debilitamiento de los derechos laborales y sindicales en la industria maquiladora se observa en la actitud antisindical y sistemática, utilizando amenazas y despidos para desarticular los sindicatos. Esta falta de protección y organización colectiva deja a las mujeres sin la capacidad de defender sus derechos o negociar mejoras laborales y refuerza los abusos y la precariedad en el sector.

A partir de los hallazgos reflejados en el presente artículo, resulta apremiante estudiar el impacto de la feminización de la precariedad laboral en las maquilas de Honduras a partir de datos empíricos directos, como encuestas o entrevistas a las trabajadoras de las maquilas para captar las experiencias personales, estrategias de resistencia ante la precariedad y testimonios de primera mano sobre la violencia estructural y de género, tomando en consideración particularidades de diferentes zonas geográficas o empresas para comprender variaciones importantes en las condiciones de trabajo y las dinámicas de violencia.

Otro elemento clave a investigar, está relacionado con el impacto de las extenuantes jornadas laborales, el estrés y la violencia en la salud de las trabajadoras de las maquilas. Esto podría incluir estudios sobre enfermedades ocupacionales, problemas de salud mental y el acceso a servicios de salud como indicadores en el diseño de políticas públicas.

Dado los resultados es importante implementar políticas con perspectiva de género que promuevan la formalización del empleo y garanticen salarios dignos para mujeres en el sector maquilador. Es crucial que el salario base cubra las necesidades esenciales de las trabajadoras y permita mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, impulsar programas de educación y empoderamiento en las comunidades donde residen las trabajadoras de las maquilas con el fin de abordar, con una perspectiva de género, temas como la violencia estructural, los derechos humanos laborales y la importancia de la organización colectiva, con el fin de romper el ciclo de naturalización de la precariedad y fomentar la participación de las mujeres en la defensa de sus derechos.

Finalmente, proteger de manera efectiva el derecho a la libre organización y sindicalización de los trabajadores, sancionando las prácticas que persigan o discriminen a quienes busquen defender sus derechos.

5. Referencias

- Bourdieu, P. (1998). *La dominación masculina*. Anagrama.
- Banco Central de Honduras (2003): *Actividad Maquiladora en Honduras*. Tegucigalpa, Honduras.
- Centro de Derechos de Mujeres CDM. (2003). *Las mujeres y sus condiciones de trabajo en la industria de la maquila ¿El Estado tutela sus derechos humanos?*. Tegucigalpa, Honduras.
- Centro de Derechos de Mujeres CDM. (2007). *Violación de las garantías constitucionales de libertad de petición y asociación: represión y listas negras en las empresas maquiladoras de Honduras*. Tegucigalpa, Honduras.
- FESTAGRO. (2024). *Las nuevas escalas del salario mínimo 2024 y 2025*: COHEP. <https://www.festagro.org/editorial/las-nuevas-escalas-del-salario-mnimo-2024-y-2025-cohep>
- Grau Crespo, Ariane y Rojas, Noilin (2010). *Flexibilidad Laboral: violenta los derechos laborales en Centro América, tendencia y caso*. Asociación de Servicios de Promoción Laboral (ASEPROLA) y la Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral.
- Hernández, A. (2005). *Política Económica y Ajuste estructural en Honduras*. En Universidad Nacional Autónoma de Honduras, *Fuentes teóricas de la economía* (pp. 98-110). Tegucigalpa, Honduras.
- Hinkelammert, F. (1999). *El grito del sujeto: Del "sujeto sin voz" al "sujeto con voz"*. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI)
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (1990). *Encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples*. Honduras. <https://www.ine.gob.hn/>
- Instituto Nacional de Estadísticas (INE). (2017). *Encuesta permanente de hogares de propósitos múltiples*. Honduras. <https://www.ine.gob.hn/>
- Instituto Nacional de Estadística (INE). (2024). *Características de la mujer hondureña, junio 2024*. Honduras. <https://temp.ine.gob.hn/wp-content/uploads/2025/03/Mujerhondurena2024.pdf>
- Kennedy, Mirta (1998). *Mujeres y maquilas en Honduras*. Centro de Derechos de Mujeres CDM, Tegucigalpa, Honduras.
- Lagarde, Marcela (2006): *Por la vida y la libertad de las mujeres. Fin al feminicidio*. Cámara de Diputados, LIX Legislatura, México, 2006
- La Parra, D., & Tortosa, J. M. (2003). *Violencia estructural: una ilustración del concepto*. Documentación Social, 131, 60–63.
- Minero Rodas, Yadira (2011). *Monitoreo: globalización neoliberal, modelo de precarización laboral: caso mujeres trabajadoras en Honduras*. Tegucigalpa, Honduras.
- Niell, Mateo Crossa (2016). *Honduras: maquilando subdesarrollo en la mundialización*. Tegucigalpa: Guaymuras
- Ochoa, M. (2015). *La globalización económica y la desigualdad en el desarrollo geográfico en Honduras 2001-2005*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- Oxfam Intermon (2015). *Derechos que penden de un hilo*. Honduras

- Pineda Talavera, M. E. (2018). *Honduras: precariedad laboral en la clase asalariada durante el modelo de acumulación neoliberal*. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).
- PNUD (2004), *Informe sobre Desarrollo Humano Honduras*. Editorama S A, San José, Costa Rica.
- PNUD (2005). *Informe sobre Desarrollo Humano La cooperación internacional ante una encrucijada: ayuda al desarrollo, comercio y seguridad en un mundo desigual*. Mundi Prensa, México DF.
- Proceso Digital. (2025). *Canasta básica subió L 468.20 en Tegucigalpa y SPS en un año*. <https://proceso.hn/canasta-basica-subio-l-468-20-en-tegucigalpa-y-sps-en-un-ano/>
- Rubin, G. (1986). *El tráfico de mujeres: notas sobre la "economía política" del sexo*. Nueva antropología, 8(30), 95-145
- Ruano, M., Silva, Y. & Jiménez, M.J. (2019). *Violencia económica hacia las mujeres. Enfoques teóricos y nociones conceptuales*. Revista Santiago, 149
- Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (2007). *La maquila textil y arneses*. Tegucigalpa, Honduras
- Sosa, E. (2017, diciembre). *Transformaciones en las élites económicas, Estado y el proceso de democratización y desdemocratización: El caso de Honduras, 1990-2017*. Anuario de Estudios Centroamericanos, 43. <https://www.scielo.sa.cr/pdf/aec/v43/2215-4175-aec-43-125.pdf>
- Obsan-Unah. (2024). *Incrementos en la Canasta Básica acentúan desafíos de seguridad alimentaria y nutricional en Honduras*. Blogs UNAH. Recuperado de <https://blogs.unah.edu.hn/cienciassociales/nuevo-publicacion-del-blog-incrementos-en-la-canasta-basica-acentuan-desafios-de-seguridad-alimentaria-y-nutricional-en-honduras/>

Declaración de conflicto de interés

Las autoras afirman cumplir con las normas éticas y de integridad científica en todo momento, de acuerdo con las directrices establecidas por la comunidad académica y las dictaminadas por la presente revista. Y que no tiene ningún conflicto de interés.

Para citar este artículo / To reference this article

Rodríguez, N. y Vásquez, B. (2025). Feminización de la precariedad laboral en las maquilas de Honduras: un análisis sobre la violencia estructural y de género. *Sine Timore, Revista Multidisciplinaria Democracia, Paz y Seguridad*, (Número Especial), 80-97. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16876071>

Acerca de las autoras

Neisy Rodríguez: Socióloga egresada de la Maestría en Estado y Políticas Públicas con Orientación Fiscal, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Actualmente trabaja en la Secretaría de Desarrollo Social de Honduras la cual, tiene como objetivos estratégicos: implementar el diseño, evaluación planificación, coordinación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas a fin de lograr una mayor eficacia y efectividad del sistema de protección social, que garanticen el goce de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de los grupos en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad de Honduras.

Bessy Vásquez: Periodista con maestría en Estado y Políticas Públicas por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Desde 2001 ha trabajado en diferentes organizaciones del Estado y ONGs nacionales e internacionales que impulsan iniciativas y políticas públicas en materia de democracia, transparencia, combate a la corrupción, derechos humanos y seguridad ciudadana. Actualmente trabaja en el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad (IUDPAS), unidad académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH, responsable de realizar investigaciones, estudios académico-científico y estadísticas confiables en temas de seguridad, democracia y paz.

Agradecimientos

A la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), específicamente al IUDPAS y su coordinador de investigaciones -Dr. Pablo Yup- por el espacio para publicar en la revista científica de esta Unidad Académica.